

CZU: 378.126:39

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Татьяна ПАНКО, *Николае СИЛИСТРАРУ

Кишиневский государственный педагогический университет им. Иона Крянгэ
*Тираспольский государственный университет

Рассматривается модель профессиональной этнопедагогической подготовки будущих учителей, направленной на формирование этнопедагогической компетентности. Представлены базовые компоненты педагогической модели, такие как целевой, методологический, организационный, содержательный, методический, а также критериально-диагностический и результативный. Описаны также задачи, подходы и педагогические условия формирования этнопедагогической компетентности будущих учителей; выделены компоненты этнопедагогической компетентности и критерии их сформированности.

Ключевые слова: этнопедагогика, профессиональная подготовка, будущий учитель, этнопедагогическая подготовка, этнопедагогическая компетентность.

CONCEPTUAL BASES OF THE PEDAGOGICAL MODEL OF PROFESSIONAL ETHNOPEDAGOGICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS

The article discusses the model of professional ethnopedagogical training of future teachers aimed at the formation of ethnopedagogical competence. The following basic blocks for the formation of ethnopedagogical competence are presented and described: target, methodological, organizational, substantive, methodological, criterial-diagnostic and effective. Also, there are described the tasks, approaches, principles and conditions for the development of ethnopedagogical competence of the future teachers. The authors identify the components of ethnopedagogical competence and the criteria for its formation. The feasibility of introducing a model into the educational process of a higher education institution has been experimentally proven.

Keywords: ethnopedagogy, professional training, future teacher, ethnopedagogical training, ethnopedagogical competence.

Введение

Открытая система высшего образования позволяет создание единого европейского образовательного пространства. В сложившихся условиях обостряется проблема сохранения культурного разнообразия стран и образовательных систем. В этой связи особую актуальность приобретает профессиональная этнопедагогическая подготовка будущего учителя.

В результате изучения теоретической, научно-педагогической, методологической, а также этнопедагогической литературы, мы разработали модель профессиональной этнопедагогической подготовки будущих учителей, направленную на формирование этнопедагогической компетенции у учащихся высших учебных заведений педагогических специальностей.

В научно-педагогической литературе различные процессы рассматриваются как целостные педагогические системы. Следовательно, моделируемый нами процесс формирования этнопедагогической компетентности будущих учителей представляет собой педагогическую систему, включающую структурные компоненты.

Под педагогической моделью мы рассматриваем совокупность таких компонентов, которые обеспечивают формирование профессиональных компетенций, в частности – этнопедагогической.

Разработанная нами модель характеризуется системностью и целостностью, так как все её элементы взаимосвязаны и работают на формирование конечного результата – этнопедагогической компетентности. Таким образом, модель представляет единство ряда **компонентов:** это: *целевой, методологический, организационный, содержательный, методический, а также критериально-диагностический и результативный.*

Итак, **целевой** компонент включает цель, заключающуюся в формировании этнопедагогической компетентности у будущих педагогов в процессе профессиональной этнопедагогической подготовки, а также задачи, конкретизирующие цель и обеспечивающие её реализацию.

Для реализации поставленной цели мы определили следующие задачи:

- обеспечить формирование знаний о многообразии культур, об этнокультуре, традициях, обычаях, терпимом отношении к этническим и национально-культурным различиям;
- содействовать обогащению знаний о национальных и этнических особенностях граждан, проживающих на территории Республики Молдова;
- формировать и расширять границы этнического самосознания и самоопределения на основе полученных знаний об особенностях национального состава страны;
- формировать навыки работы в многонациональном коллективе, а именно: устанавливать межкультурный диалог и конструктивные связи с целью уважения и сохранения уникальности каждой из взаимодействующих сторон;
- использовать современные образовательные технологии, способствующие реализации этнопедагогического компонента в педагогической деятельности.

В основе реализации педагогической модели профессиональной этнопедагогической подготовки лежат правильно выбранные подходы с вытекающими принципами и условиями, обеспечивающими эффективность профессиональной этнопедагогической подготовки, результатом которой выступает этнопедагогическая компетентность у будущих педагогов.

Разрабатывая и выстраивая педагогическую модель в нашем исследовании, мы опирались на следующие подходы: *этнопедагогический, трансдисциплинарный, рефлексивный, компетентностный, культурологический.*

Этнопедагогический подход позволяет включить в содержание профессиональной подготовки будущих учителей этнопедагогические ценности, знания и умения, а также данный подход предполагает учет этнической идентичности, культурных, национальных традиций, ценностей и принципов воспитания подрастающего поколения, выработанных и апробированных в воспитательной практике народом, способствующих формированию нравственной и культурно образованной личности [1].

Компетентностный подход предполагает наличие внутренней мотивации к качественному осуществлению профессиональной деятельности, профессиональных ценностей, а также готовность и способность к осуществлению профессиональной деятельности в различных проблемных ситуациях и знания, являющиеся основополагаемыми [2].

Трансдисциплинарный подход обеспечивает в профессиональной этнопедагогической подготовке систематизацию, обобщение и уплотнение знаний, что способствует повышению научного уровня этнопедагогических знаний будущих педагогов, развитию у них этнопедагогического мышления и умения использовать этнопедагогические знания при решении этнопедагогических задач.

Задачный подход отражает использование учебных задач как системы действий, что ведет к достижению образовательных целей. В этнопедагогической подготовке данный подход выступает как разновидность опережающего управления познавательной деятельностью, определяя этнопедагогическое интеллектуальное пространство, в котором будущий учитель выполняет, разрешает различные учебные задачи, вопросы, ситуации, добывая самостоятельно необходимую информацию, определяя последовательность и вариативность действий.

Рефлексивный подход, согласно Л.М. Митиной, следует рассматривать как основу профессионально-педагогического мышления, оценочное осмысление себя и своей педагогической деятельности, форму творческого самовыражения и взаимодействия с учащимися [3]. Таким образом, рефлексивный подход позволяет задействовать личностную позицию будущих учителей посредством самоанализа, самоуправления и самооценки, создавая личностно-созидательную среду, при которой внутренне осмысленная и внутренне принятая этнопедагогическая деятельность является одной из самых значимых для будущих педагогов.

Культурологический подход предусматривает включение личности педагога в контекст общечеловеческой культуры, воссоздание достижений последней и создание новых ценностей.

Одной из базовых идей культурологического подхода, лежащего в основе профессиональной этнопедагогической подготовки, выступает идея о необходимости обеспечения будущего учителя культурной идентификацией, которая, являясь продуктом национального самосознания личности, подразумевает осознание своей принадлежности к определенной культуре, принятие её ценностей и реализацию культуросообразного поведения.

Выделенные и рассмотренные нами подходы определили совокупность принципов, лежащих в организации профессиональной этнопедагогической подготовки будущих педагогов. В качестве основополагающих выступают следующие принципы профессиональной этнопедагогической подготовки:

- **принцип единства теории и практики** – осуществление этнопедагогической подготовки как в теоретическом, так и в практическом усвоении изучаемых дисциплин;
- **принцип культуросообразности** – использование в педагогической подготовке культуры среды, в которой протекает процесс обучения, культуры общества, нации, государства; реализация единства национального и интернационального диалогов в педагогическом процессе;
- **принцип народности** – учет национальных традиций и обычаев, культуры, что способствует сохранению национальной особенности, формированию национального самосознания и самоопределения;
- **принцип этнопедагогической направленности** – усвоение этнопедагогических знаний, умений, этнопедагогических качеств, а также этнопедагогическое мышление;
- **принцип трансдисциплинарности и интегративности** – взаимодействие и интеграция дисциплин при решении этнопедагогических задач, а также включение этнопедагогического содержания в различные дисциплины;
- **принцип этнопедагогической компетентности**, согласно которому необходимо ориентироваться на формирование специалистов, способных работать в этнопедагогической среде [4, с.30];
- **принцип личностной ориентации** – создание условий, благоприятных для становления и развития этнопедагогических качеств будущих педагогов, владение ими этнопедагогическими подходами и технологиями обучения учащихся на основе традиционной педагогической культуры;
- **принцип инкультурации и этнической аффилиации** – изучение и приверженность своей культуре, её сохранение и развитие;
- **принцип кросс-культурного взаимодействия** – понимание и уважение самобытной культуры народов, жизненных ценностей, осознания необходимости взаимопонимания между людьми, готовность участвовать в решении проблем представителей любого этноса, что способствует взаимообогащению культур разных народов [5];
- **принцип рефлексивности** – получение информации о результатах воздействия (преподавателя) и самовоздействия (студента) управляющей системы на управляемую (на студента) и самоуправляемую (на самого себя) систему, сравнение фактического состояния с заданным и необходимая коррекция процесса с целью достижения студентами более высокого уровня сформированности этнопедагогической культуры [6, с.49].

Следующей составляющей методологического компонента разработанной нами модели выступают педагогические условия, направленные на формирование этнопедагогической компетентности в процессе профессиональной этнопедагогической подготовки.

При определении педагогических условий мы опирались в первую очередь на конечный результат, а именно – на формирование этнопедагогической компетентности будущих педагогов. Реализация каждого из условий выступает как результат определенного этапа в осуществлении профессиональной этнопедагогической подготовки.

Рассматриваемая нами система **педагогических условий** включает в себя:

- разработку и реализацию обновленного куррикулума по этнопедагогике, направленного на формирование этнопедагогической компетентности;
- погружение студентов на основе сочетания теории и практики в этнопедагогическую деятельность, используя этноориентированные методы и формы;
- содействие этнопедагогическому мышлению, творческой самореализации, формированию основ к саморазвитию этнопедагогической компетентности;
- реализацию педагогического процесса с позиции поликультурного образования, обеспечения культурной идентификации будущих педагогов.

Организационный компонент разработанной нами модели включал *информационно-мотивационный, ориентировочно-действенный, оценочно-корректирующий и рефлексивный* этапы реализации профессиональной этнопедагогической подготовки будущих педагогов.

Информационный этап представляет побуждение интереса к этнопедагогической науке, формирование знаний из области этнопедагогике, этнопсихологии, особенностей поликультурного мира.

Ориентировочно-действенный этап обеспечивает усвоение воспитательных и дидактических стратегий, способов межкультурного взаимодействия, необходимых для реализации этнокультурного содержания образования в учебно-воспитательном процессе в многонациональном коллективе.

Оценочно-корректирующий этап предполагает интеграцию изменений, дополнений, корректирующую деятельность преподавателя, направленную на обогащение, преобразование педагогических знаний, умений, навыков, полученных на предыдущем этапе.

Рефлексивный этап направлен на обеспечение самоорганизации деятельности будущих педагогов, содействие личностной включенности и готовности к реализации педагогической деятельности в условиях многонационального детского коллектива.

Содержательный компонент этнопедагогической подготовки мы рассматриваем сквозь общепризнанную триаду компетенции: *знания, умения и навыки*, считая ключевым компонентом *метазнания*.

Этнопедагогические знания, представляя собой единство теоретических и практических знаний, лежат в основе реализации учебно-воспитательного процесса с опорой на традиционную педагогическую культуру. Теоретические знания включают этнопедагогические понятия, принципы и ценности этнопедагогической деятельности.

Методические этнопедагогические знания основываются на теоретических и должны использоваться в решении этнопедагогических задач в профессиональной деятельности будущего учителя [7, с.89].

В содержательном компоненте этнопедагогической компетентности **метазнания** являются одним из концептуальных инструментов, выступая знанием о выбранном знании.

Следующей составляющей содержательного компонента этнопедагогической подготовки являются *этнопедагогические умения*.

В.А. Николаев характеризует этнопедагогические умения как сознательно выполняемое действие, опосредованное этнопедагогическими знаниями и опытом их применения, то есть этнопедагогические умения формируются в ходе теоретической и практической подготовки [8].

Этнопедагогические умения опираются на этнопедагогические знания (традиционной педагогической культуры и народного опыта воспитания) и представляют собой совокупность усвоенных учителем действий, позволяющих эффективно осуществлять этнопедагогическую деятельность в различных педагогических ситуациях.

Система умений функционирует на базе системы знаний и составляет практическую готовность будущего учителя к деятельности, а также выступает основой для профессиональной этнопедагогической компетентности.

Интерес для нашего исследования представляет структура этнопедагогических умений, приводимая Махмутовым Ю.М., который выделяет такие группы умений: *информационно-аналитические, проективно-ролевые, организационные, коммуникативные, исследовательские, рефлексивные*.

Перечень формируемых этнопедагогических навыков приводит также Штыкарева В.Ю.: общение с детьми различных этногрупп; обнаружение проблем при адаптации детей, оказавшихся в иной этносреде, и др. [9, с.66].

Таким образом, в структуре этнопедагогической компетентности, обобщив вышеописанные компоненты, можно выделить теоретическую (*знания*) и практическую (*способности*) составляющие, а также *метазнания* как способность не только демонстрировать навык, но и объяснять процесс его выполнения как на теоретическом, так и практическом уровнях.

Мы не ограничились этим, так как в структуре профессиональной, в том числе и этнопедагогической компетентности выделяют и личностную составляющую (*отношения*), которая включает профессиональные и личностные качества, а также качества, обусловленные спецификой педагогической работы, которые воспитываются и развиваются в процессе этнопедагогической подготовки. Так, личностными значимыми качествами, на наш взгляд, выступают следующие: уважение к людям других национальностей, этническая толерантность, доброжелательность, коммуникабельность, культура межнационального взаимодействия и потребность в деятельности в многонациональном коллективе. С профессиональных позиций это активность, волевой самоконтроль, эмоциональная устойчивость, готовность к сотрудничеству и взаимодействию.

Следующим компонентом нашей педагогической модели выступает **методический**, включающий *дидактические стратегии*: методы, формы, средства формирования этнопедагогической компетентности в процессе профессиональной этнопедагогической подготовки.

Средствами, выступающими основными инструментами обучения, являются обучающие, информационные, а также диагностические инструменты, используемые в профессиональной этнопедагогической подготовке.

Используемые *методы* мы разделили на 2 группы: *общедидактические* и (специфические) *этнопедагогические*. К *общедидактическим* были отнесены активные и интерактивные методы, такие как метод проектов, круглый стол, исследовательский и проблемный, моделирования, рефлексии, дилемм, игровые методы, к *этнопедагогическим* – этнокультурный и кросс-культурный методы.

Метод **проектов** ориентирован на самостоятельную работу учащихся, которые наряду с получением знаний обучаются навыкам самостоятельно приобретать, конструировать знания для решения практических задач, в нашем случае этнопедагогических.

Метод **моделирования** предполагает воспроизведение в условиях занятия различных сторон быта, праздников, обычаев, принятых у изучаемого народа (посиделки у русского народа или же *șezătoare* у молдавского народа). Может осуществляться изучением основ национального и межнационального.

Метод **рефлексии** направлен на выражение своей позиции в сфере межэтнических отношений. Обладает особой значимостью для формирования межкультурной коммуникации.

Этнокультурный метод основан на изучении своей национально-культурной традиции с одновременным усвоением национальных и культурных ценностей других, с целью сохранения диалогичности культур.

Кросс-культурный метод позволяет сравнить по отдельным различным культурным показателям практику воспитания детей, грамотность, использование языка, различные культурные установки и т.д.

Критериально-диагностический компонент разработанной нами модели включает компоненты, критерии и уровни этнопедагогической компетентности будущих педагогов, сформированной в результате профессиональной этнопедагогической подготовки. С учётом компонентов этнопедагогической компетентности нами определены критерии и показатели уровней сформированности этнопедагогической компетентности у будущих учителей, а также диагностический инструментарий.

Мотивационно-ценностный – сформированность профессионально-личностных качеств, ценностных ориентаций будущего педагога, наличие педагогических способностей, установки педагога, отражающие его мотивационную готовность к изучению традиционной культуры воспитания, истории своего народа, культуры других этносов, приобретению знаний для осуществления этнопедагогической деятельности; совокупность личностных качеств (нравственность, терпимость, толерантность, эмпатийность, коммуникабельность, инициативность, рефлексивность и др.);

Когнитивный – включает полноту этнопедагогических знаний о своем и других народах, о национальной культуре этносов, проживающих в республике, специальных и методических знаний о традиционной системе воспитания и использования их в решении этнопедагогических задач.

Операционально-деятельностный – умение использовать полученные теоретические знания на практике в условиях полиэтнического окружения в этнопедагогической деятельности [10].

Таблица

Критерии и показатели уровней сформированности этнопедагогической компетентности будущих учителей

Уровни	Критерии		
	Мотивационно-ценностный	Когнитивный	Операционально-деятельностный
	Показатели		
Высокий (повышенный)	присутствует выраженная познавательная этнопедагогическая направленность; стремление к знаниям в области традиционной народной культуры	ясное представление о народных традициях, обычаях, установках и нормах поведения; хорошее знание народной культуры своего и других народов; знание	творчески используют свои знания для решения этнопедагогических задач; умеют отбирать педагогически целесообразные народные средства, методы, формы

	туры; устойчивое положительное отношение к этнопедагогической деятельности; осознание значимости этнопедагогической деятельности в многонациональном коллективе; стремление к расширению границ этнического самосознания.	психологических особенностей разных этносов; владение методическими знаниями о традиционной системе воспитания.	обучения и воспитания; анализируют и предвидят результаты своей деятельности; самостоятельно организуют творческую деятельность и формируют этнопедагогическую среду на основе народных традиций; устанавливают межкультурный диалог.
<i>Средний (базовый)</i>	осознают важность изучения традиционной культуры воспитания детей, национальной психологии ребенка; проявляют интерес к педагогической деятельности на основе народных традиций воспитания; присутствует этническое самосознание и самоопределение	владеют ограниченными знаниями о народных традициях, народной культуре воспитания и используют их в своей педагогической деятельности эпизодично.	умеют применять народные средства, методы и приемы обучения и воспитания в рамках современного образовательного процесса; проявляют самостоятельность, умение организовать этнопедагогическую деятельность в многонациональном коллективе.
<i>Низкий (пороговый)</i>	низкий уровень мотивации к изучению этнопедагогики; пассивно относятся к изучению традиций народного педагогического опыта; отсутствие этнического самоопределения.	обладают бессистемными знаниями этнопедагогической и этнопсихологической направленности; отдельные представления о традиционной народной культуре, традициях.	слабо владеют этнопедагогическими умениями в решении этнопедагогических задач; не умеют применять средства, методы, народной педагогики.

Результативный компонент разработанной нами модели представлен наличием сформированной этнопедагогической компетентности, обуславливающей достижение целевого компонента, и представлен целью, заключающейся в формировании этнопедагогической компетентности у будущих педагогов в процессе профессиональной этнопедагогической подготовки.

Литература:

1. ШТЫКАРЕВА, В.Ю. *Дидактические основы этнопедагогической подготовки будущего учителя в образовательном пространстве вуза*. Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. Петрозаводск, 2005.
2. ИВАНОВ, Д.А. *Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий*. Москва: АПК и ПРО, 2003. 101с.
3. МИТИНА, Л.М. Формирование профессионального самосознания учителя. В: *Вопросы психологии*, 1990, №3, сс.58-64.
4. ШТЫКАРЕВА, В.Ю. Указ.соч.
5. БЕРЕЖНОВА, Л.Н. *Полиэтническая образовательная среда*. СПб., 2003. 200 с.
6. МАХМУТОВ, Ю.М. *Формирование этнопедагогической культуры будущих учителей в процессе профессиональной подготовки в вузе*. Магнитогорск: Изд-во МаГУ, 2010. 157 с.
7. ХАРИТОНОВ, М.Г. *Этнопедагогическое образование учителей национальной школы*. Монография. Чебоксары: Чуваш. гос. пед. университет им. И.Я. Яковлева, 2004. 330 с.
8. НИКОЛАЕВ, В.А. *Теория и методика формирования этнопедагогической культуры учителя*. Дисс. ... докт. пед. наук. Москва, 1998. 404 с.
9. ШТЫКАРЕВА В.Ю. Указ. соч.
10. КУЗЬМИН, В.К. *Этнопедагогическая компетентность педагога: критерии, показатели и уровни сформированности*. Доступно: <https://www.science-education.ru/pdf/2014/5/553.pdf> (Дата обращения 14.03.17).

11. АНДРЕЕВ, В.И. *Педагогика*. Учебный курс для творческого саморазвития. 2-е изд. Казань: Центр инновационных технологий, 2000. 608 с.
12. БОРЫТКО, Н.М. *В пространстве воспитательной деятельности*. Монография. Волгоград 2001.181с.
13. ДОРОШЕНКО, О.А. *Организация проектной деятельности при подготовке специалистов среднего профессионального образования*. Доступен: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-proektnoy-deyatelnosti-pri-podgotovke-spetsialistov-srednego-professionalnogo-obrazovaniya> (посетила 17.03.2017).

Данные об авторах:

Татьяна ПАНКО, докторант, Кишинёвский педагогический университет им. Иона Крянгэ.

E-mail: tanea88-88@mail.ru

Николае СИЛИСТРАРУ, доктор хабилитат, профессор университар, Тираспольский государственный университет.

E-mail: nsilistraru@gmail.com

Prezentat la 18.09.2020